

111

REVISTA DE

DERECHO TRIBUTARIO

Julio
Agosto
Septiembre **2006**

ÓRGANO DIVULGATIVO
DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA
DE DERECHO TRIBUTARIO

LEGIS
INFORMACIÓN A SELECCIONES

REVISTA DE
**DERECHO
TRIBUTARIO**

Nº 111

**ÓRGANO DIVULGATIVO
DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA
DE DERECHO TRIBUTARIO**

Logo of the Venezuelan Association of Tax Law, featuring a stylized emblem.

REVISTA DE DERECHO TRIBUTARIO

*Órgano Divulgativo de la Asociación
Venezolana de Derecho Tributario*

Nº 111 - Julio - Agosto - Septiembre 2006

Fundador: Marco Ramírez Murzi
Director: Juan Cristóbal Carmona Borjas

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO TRIBUTARIO

PRINCIPALES:

Presidente: Juan Cristóbal Carmona Borjas
Vicepresidente: José Andrés Octavio Leal
Sec. Gral.: José Rafael Belisario Rincón
Tesorero: Xabier Escalante Elguezabal
Vocal: Adriana Vigilanza García

SUPLENENTES:

Vicepresidente: Luis Fraga Pittaluga
Sec. Gral.: Massimo Melone Cenedese
Tesorero: José Gregorio Torres Rodríguez
Vocal: María Cristina Jiménez Lousa

A.V.D.T.

Revista de Derecho Tributario.
Av. Francisco de Miranda
Multicentro Empresarial del Este
Edificio Miranda, Núcleo A, Oficina A-26
Piso 2, Chacao
Teléfonos: 264.56.42 - 264.3309 - 264-7047
Caracas, Venezuela.
Depósito Legal pp 76-1751
www.avdt.org.ve

CONSEJO DE REDACCIÓN

Elisa Aguerrevere de Pacanins
Federico Araujo M.
Carolina Graterol
César J. Hernández B.
Regina Mendoza Zambrano
Aurora Moreno de Rivas
José Andrés Octavio
Rodolfo Plaz Abreu
Gustavo Rivera Torrealba
Leonel Rodríguez
Ruth Noemí Rojas
María Elena Rondón
Manuel Torres Núñez

Editor: LEGIS EDITORES, C.A.

Distribución: LEGIS EDITORES, C.A.

SEDE PRINCIPAL:

CARACAS: Urb. Industrial La Urbina, Calle 8, Edif. LEGIS,
Telfs.: (0212) 241.11.11 / 33.33 / 44.44.
e-mail: ventas@legis.com.ve

Atención al Cliente: Fax: (0212) 241.19.49
0-800-80-LEGIS (53447)
e-mail: info@legis.com.ve

SUCURSALES:

BARQUISIMETO: Carrera 18 entre Calles 25 y 26, Ctro.
Comercial Atlántico, nivel 1, Locales A-2 y A-3, Barqui-
simeto, Edo. Lara. Telfs.: (0251) 232-16-47/65-22/233-
57-98 /89-24/50-14.

MARACAIBO-PUNTO FIJO: Av. 20 con Calle 70, Nº 69-
91, Sector Paraíso, Maracaibo, Edo. Zulia. Telfs.: (0261)
783-44-59 /44-64/45-86.

PUERTO LA CRUZ: Av. Intercomunal, Sector Las Colinas
del Neverí, Ctro. Comercial Cristal Plaza, Piso 1, Ofic. 7,
Barcelona, Edo. Anzoátegui. Telfs.: (0281) 286-30-64/
41-27/92-61.

PUERTO ORDAZ: Av. Guayana, Ctro. Comercial San Mi-
guel I, PB. Local Nº 2, Puerto Ordaz, Edo. Bolívar., Telfs.:
(0286) 951-11-40 /25-23/97-27 /53-64

SAN CRISTÓBAL-MÉRIDA: 7ma. Av. con calle 9, Edifi-
cio Multicentro Lido, piso 07, Ofic. 7-3a. San Cristóbal,
Edo. Táchira. Telfs.: (0276) 344-41-11/342-23-12/341-
60-03/65-51.

VALENCIA-MARACAY: 4 Avenida del Parral, edificio Re-
da Building, Torre B, piso 06, oficinas 10, 11 y 12, Va-
lencia, Edo. Carabobo. Telfs.: (0241) 823.89.89/98-31/
824-37-66/35-92.

www.legis.com.ve

*Las opiniones contenidas y el estilo de los artículos que
se insertan en la presente edición, son de la exclusiva
responsabilidad de sus autores.*

Notas introductorias sobre la pena de clausura en el Derecho Tributario venezolano

Carlos E. Weffe H.⁽¹⁾

sumario

Introducción

1. Concepto

2. Naturaleza Jurídica

3. Clases

4. Consecuencias

- (i) La reserva de ley
- (ii) La proporcionalidad
- (iii) La retroactividad
- (iv) La prohibición del *bis in eadem*
- (v) Inejecutabilidad de la pena con carácter previo a su declaratoria como definitivamente firme
- (vi) Mínima intervención y *ultima ratio*

5. La Clausura en el Derecho

- (i) Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada
- (ii) Ley Orgánica de Salud
- (iii) Ley de Servicios Sociales

(1) Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (1997). Especialista en Derecho Tributario egresado de la Universidad Central de Venezuela (2003). Doctorado en Ciencias, Mención Derecho, de la Universidad Central de Venezuela (en curso). Profesor de la Cátedra "Determinación Tributaria" en el Curso de Especialización en Derecho Tributario de la Universidad Central de Venezuela. Fue Profesor de la Cátedra "Legislación Penal Tributaria" en el Curso de Especialización en Derecho Tributario de la Universidad Fermín Toro. Fue Profesor del Curso "Ilícitos Tributarios" en la Coordinación de Extensión de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública (ENAH-P-IUT). Fue Asistente de la Cátedra "Derecho Financiero" en el pre-grado de la Universidad Católica Andrés Bello. Autor del libro "El Ilícito Tributario: Naturaleza Jurídica" (2004). Miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario y de la Asociación Venezolana de Derecho Financiero. Colaborador de la Revista de Derecho Tributario de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Conferencista en varios foros y Jornadas en materia tributaria.

-
- (iv) Ley Especial de Asociaciones Cooperativas
 - (v) Ley Forestal de Suelos y Aguas
 - (vi) Ley de Transfusión y Bancos de Sangre
 - (vii) Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras
 - (viii) Ley Nacional de Lotería
 - (ix) Ley para el Control de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganiqueles
 - (x) Ley Penal del Ambiente
 - (xi) Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos
 - (xii) Ley sobre Actividades de Extranjeros en el Territorio de Venezuela
 - (xiii) Ley sobre Enseñanza Antialcohólica
 - (xiv) Reglamento de la Ley de Ejercicio de la Farmacia

6. La Clausura el el Derecho Tributario federal venezolano

6.1. Caracterización legal

6.2. Las conductas típicas

6.2.1. Omisión de emisión de comprobantes (artículo 101.1)

6.2.2. Omisión de llevado de libros contables y registros (artículo 102.1)

6.2.3. Omisión de llevado de libros contables y registros (artículo 102.2)

6.2.4. Llevado de libros contables y registros en moneda extranjera o idioma distinto al castellano (artículo 102.3)

6.2.5. Omisión de conservación de contabilidad y soportes contables (artículo 102.4)

6.3. Eventuales problemas

6.3.1. Respecto del tipo

6.3.2. Respecto de la antijuridicidad entendida teleológicamente

6.3.3. Respecto de la culpabilidad

6.3.4. Inconstitucionalidad del artículo 102, numerales 2 y 3 del Código Orgánico Tributario

-
- 6.4. El procedimiento
 - 6.4.1. Caracteres
 - 6.4.2. Problemas
 - 6.4.3. Recursos
 - 6.5. Violación de la clausura
 - 6.6. Extinción de la acción para imponer la pena de clausura
 - 6.7. Extinción de la ejecución de la pena de clausura
 - 6.8. Problemas colaterales
 - (i) Responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración Tributaria
 - (ii) Responsabilidad personal del funcionario que decretó y ejecutó la medida
 - (iii) Responsabilidad patrimonial del Estado y de los funcionarios encargados de la ejecución de medidas en lo relativo a las formas de publicidad respecto de clausuras aplicadas

Bibliografía

Introducción

A partir de julio de 2003, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) adoptó el denominado *Plan Evasión Cero*, que según su descripción "es una filosofía de trabajo que orienta estrategias de acción que tienen carácter permanente en todos los rincones de la geografía nacional, para combatir la evasión fiscal, el incumplimiento de los deberes formales tributarios y consolidar entre los contribuyentes y la población en general, una cultura tributaria"¹. Dentro de tales estrategias, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria ha mantenido, desde entonces, una agresiva campaña de fiscalización de obligaciones tributarias formales, que con sus altas y sus bajas², ha incrementado exponencialmente la recaudación del

(1) Descripción del Proyecto "Plan Evasión Cero" contenida en la Ficha de Proyecto de la Oficina de Presupuesto, consultada en <http://www.seniat.gov.ve/>, 20 de noviembre de 2005.

(2) Por una parte, el embargo cautelar de que fuera objeto Daewoo Motors Venezuela, S.A. el 28 de septiembre de 2003 según decisión del Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con ponencia del Juez Dr. Raúl Gustavo Márquez Barroso; y por la otra la Sentencia N° 101/2004, del 17 de septiembre del Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con ponencia del Juez Dr. Raúl Gustavo Márquez Barroso, caso *Inversiones Garden Place 002, S.A. v. República*, consultada en original. Respecto del embargo cautelar a Daewoo, puede consultarse el boletín informativo *on line* que emite el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, "Evasión Cero en Marcha" N° 2, en <http://www.seniat.gov.ve/>, 15 de noviembre de 2005.

ente tributario³, fundamentalmente por la aplicación de penas pecuniarias por la presunta infracción de deberes formales, en los términos que lo tipifican los artículos 99 a 107 del Código Orgánico Tributario, conjuntamente con *clausura* de establecimientos, en los casos que prevén los artículos 101.1 y 102 en sus 4 numerales, del Código, en forma *masiva*⁴.

Así las cosas, el Plan *Evasión Cero* ha potenciado el interés de estudiantes, funcionarios judiciales, magistrados del foro, comerciantes y abogados en general sobre las peculiaridades jurídicas de la *clausura de establecimientos* en el Derecho Tributario *federal* venezolano, cuestión que será objeto de somero análisis en las líneas que siguen.

Son éstas, como fácilmente puede verse, unas simples *notas introductorias* sobre el tema: hemos decidido dejar el análisis *in extenso* del punto para una oportunidad posterior, por lo que no debe esperar el lector un estudio detallado sobre el particular. Por otra parte, nuestro objeto de estudio se circunscribe, con exclusividad, a la aplicación de la pena de *clausura* respecto de los tributos *federales*, por imperio de los artículos 101.1 y 102 del Código Orgánico Tributario en los supuestos relativos al incumplimiento de deberes formales relativos al impuesto al valor agregado, de lo que se sigue que no se tratará, en esta ocasión, de la pena de *clausura* en el ámbito de la tributación estatal y municipal, donde —ciertamente— la pena en comentarlos tiene amplia aplicación, especialmente en los supuestos de (i) ejercicio de actividades económicas sin tramitación previa de la Licencia de Actividades Económicas; (ii) omisión impositiva simple, o contravención; o (iii) como pena accesoria de las penas aplicables por el ilícito tributario principal, en los supuestos de reincidencia.

1.- Concepto

La *clausura de establecimientos* es, según Héctor B. Villegas, una "*pena impeditiva que evita la utilización de ciertos inmuebles, en los cuales debe cesar la actividad*"⁵, concepto que amplía Juan Álvarez Echagüe definiendo a la *clausura* como la "*sanción que establece el legislador para ser aplicada ante el incumplimiento de ciertos deberes formales que vienen impuestos por la ley, o por la normativa reglamentaria inferior, cuya conse-*

-
- (3) Durante 2004, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria rebasó su meta de recaudación anual, de 16 billones de bolívares, obteniendo un total de 22 billones 696.6 millardos de bolívares. Artículo de prensa, "El SENIAT profundiza Plan Evasión Cero", publicado en la página web de Radio Nacional de Venezuela (<http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=4&t=13862>), 20 de febrero de 2005.
 - (4) Según estadísticas, para septiembre de 2004 el Plan Evasión Cero había significado la *clausura* de más de 1.000 establecimientos. En http://www.venamcham.org/espanol/sala_venamcham_medios_sep27.htm, 20 de noviembre de 2005.
 - (5) Villegas, Héctor B; "Derecho Penal Tributario", en *Tratado de Tributación*. Tomo I, vol. II. Astrea, Buenos Aires, 2003.

cuencia fundamental consiste en el cierre por un tiempo determinado del establecimiento donde el sujeto pasivo desarrolla su actividad económica”⁶.

Sobre esta base, entendemos a la clausura de establecimientos como la *medida limitativa de los derechos de propiedad y libre ejercicio de la actividad económica de preferencia, impuesta por la Administración como castigo por la comisión de un ilícito, que consiste en la prohibición temporal del ejercicio de actividades económicas en el emplazamiento de los negocios del sujeto activo del ilícito*.

2.- Naturaleza Jurídica

La doctrina discute respecto de si la clausura es, en su esencia, una *pena* como las que en nuestro ordenamiento enumera el artículo 9 del Código Penal⁷ o si –por el contrario– constituye simplemente una sanción “*administrativa*”. La polémica antedicha reproduce, fundamentalmente, la que se da en con relación a la naturaleza jurídica del ilícito tributario en su concepción y consecuencias⁸, por lo que hay –en lo esencial– dos tesis contrapuestas. La primera es aquella de acuerdo con la cual la clausura es una mera *sanción administrativa*, diferenciada de las penas establecidas en el Código Penal, tanto por el órgano que las impone como por su ejecutividad y ejecutoriedad, y por la limitada intervención del Poder Judicial en su control, tesis que siguen Zaffaroni, Castellanos y Pazos, entre otros⁹.

La segunda teoría concibe a la clausura de establecimientos como una auténtica *pena*, en tanto considera irrelevante el hecho de si el Código Penal la define como tal o no, sino atiende más bien a las características esenciales de ésta: la clausura es la reacción del Estado, en ejercicio de su *ius puniendi*, que castiga la violación del ordenamiento.

Como puede verse, la caracterización jurídica de la clausura de establecimientos depende, básicamente, del alcance que se de a la expresión *pena*. De entenderse que la pena es la consecuencia lógica del ilícito, que consiste en la privación o restricción de ciertos derechos del transgresor, que debe estar previamente establecida en la ley, y que es impuesta a través de un proceso, como retribución, en razón del mal del ilícito cometido¹⁰; de lo contrario, si se entiende que las penas se caracterizan por ser únicamente las consecuencias de *delitos* previstas en el Código Penal, entonces deberá decirse que la clausura de establecimientos es una *sanción administrativa*.

(6) Álvarez Echagüe, Juan Manuel; *La Clausura en Materia Tributaria*. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002.

(7) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.768 Extraordinario, del 13 de abril de 2005.

(8) Vid. Weffe H, Carlos E; *El Ilícito Tributario: Naturaleza Jurídica*. Paredes Editores, Caracas, 2004.

(9) Cfr. Villegas; *Derecho (...)* p. 490.

(10) Cfr. Arteaga Sánchez, Alberto; *Derecho Penal Venezolano*. 8ª Edición, McGraw Hill, Caracas, 1998, p. 273.

En nuestra opinión, la clausura es una auténtica *pena*; esto es, la consecuencia jurídica y lógica de la realización del ilícito, de carácter aflictivo, que restringe los derechos de propiedad y libertad económica del transgresor, como retribución del mal causado por el hecho punible, y en nada obsta a dicha concepción el hecho de que la clausura esté o no contenida en la enumeración de las penas que hace el artículo 9 del Código Penal, pues a los efectos de la determinación de la naturaleza de una determinada categoría jurídica tal cosa es totalmente irrelevante. Así lo dice Villegas:

“(...) la clausura es una verdadera pena, pues significa una pérdida de bienes, consistente en la indisponibilidad de los derechos a la utilización de inmuebles durante un cierto lapso. Esta pérdida tiene el carácter de retributiva por el mal causado, e implica infligir una privación de derecho que –en el caso– son los de trabajar, comerciar o ejercer industria lícita durante cierto tiempo”¹¹.

3.- Clases

La pena de clausura de establecimientos puede ser, según su duración, *temporal* o *definitiva*, siendo que en nuestro ordenamiento es únicamente admisible la aplicación de clausuras *temporales*, dada la prohibición de penas perpetuas contenida en el artículo 44.3 de la Constitución¹². De otro lado, según el momento procedimental en el que se imponga, la clausura puede ser una *medida cautelar* o una *pena definitiva*, siendo que dentro de esta última categoría puede ser una pena *principal* –las que la ley aplica directamente al castigo del delito, según el artículo 11 del Código Penal¹³– o bien una pena *accesoria*, que son las que la ley trae como adherentes a la principal en forma necesaria o imprescindible, o aun accidental, según la definición del Código.

4.- Consecuencias

La caracterización jurídica de la clausura como una *pena* implica, necesariamente, su sujeción a los principios fundamentales del Derecho Penal, como rama de la ciencia jurídica que regula el derecho del Estado de castigar las conductas contrarias al orde-

(11) Villegas; *Derecho* (...) p. 491.

(12) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.453 Extraordinario, del 24 de marzo de 2000. Su artículo 44.3 dice lo siguiente: “La libertad personal es inviolable, en consecuencia: [...] 3.- La pena no puede trascender de la persona condenada. No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la libertad no excederán de treinta años”.

(13) Artículo 11, Código Penal.- “Las penas se dividen también en principales y accesorias. Son principales: Las que la ley aplica directamente al castigo del delito. Son accesorias: las que la ley trae como adherentes a la principal, necesaria o accidentalmente”.

namiento que lesionan bienes jurídicos tutelados, y que son castigados –precisamente- con *penas*. A nuestros efectos, los más importantes son los siguientes:

(i) La *reserva de ley*, que implica que la clausura puede únicamente ser establecida en una ley formal –aquellas a las que se refiere el artículo 202 de la Constitución¹⁴- en garantía de lo establecido en el numeral 6 del artículo 49 de la Constitución¹⁵;

(ii) La *proporcionalidad*, toda vez que la pena debe responder en forma racional y proporcionada a la entidad del mal causado por el hecho ilícito;

(iii) La *retroactividad de la ley penal más benigna*, según el artículo 24 de la Constitución¹⁶;

(iv) La prohibición del *bis in eadem*, o lo que es lo mismo, no puede ser imputada dos veces por la comisión de un mismo hecho, tal como lo establecen los artículos 49, numeral 7 de la Constitución¹⁷, 2 del Código Penal¹⁸ y 20 del Código Orgánico Procesal Penal¹⁹. No debe entenderse lo dicho como que la reiterada comisión de un mismo ilícito no puede ser sancionada con clausura; en esos casos, habrá varios *hechos*, siendo que a cada uno puede imponerse *una* vez la pena de clausura, en los términos expuestos;

(14) Artículo 202, Constitución.- “La ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Las leyes que reúnan sistemáticamente las normas relativas a determinada materia se podrán denominar códigos”. Si bien en un sentido *literal* podría entenderse que la ley formal se refiere únicamente a las leyes *federales* -lo que concordado con el numeral 32 del artículo 156 de la Constitución podría llevar a la conclusión de que son únicamente las leyes federales las que podrían establecer la pena de clausura- la jurisprudencia ha señalado con acierto el rango legal de las Ordenanzas municipales, así como se ha defendido la posibilidad de los Municipios, por ejemplo, de *tipificar* ilícitos tributarios y sus penas por vía de Ordenanzas. Vid. Weffe H, Carlos E; “El poder sancionador tributario de los Municipios venezolanos”, en *Temas sobre tributación municipal en Venezuela*. Obras Colectivas N° 1, Fondo Editorial Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2005, pp. 463 a 559.

(15) Artículo 49.6, Constitución.- “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia: [...] 6.- Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes”.

(16) Artículo 24, Constitución.- “Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o rea”.

(17) Artículo 49.7, Constitución.- “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia: [...] 7.- Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente”.

(18) Artículo 2, Código Penal.- “Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reo aunque al publicarse hubiere ya sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo la condena”.

(19) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.558 Extraordinario, del 14 de noviembre de 2001. Su artículo 20 dispone lo siguiente: “**Única persecución.** Nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. Sin embargo, será admisible una nueva persecución penal: 1º.- Cuando la primera fue intentada ante un tribunal incompetente, que por ese motivo concluyó el procedimiento; 2º.- Cuando la primera fue desestimada por defectos en su promoción o en su ejercicio”.

(v) Inejecutabilidad de la pena con carácter previo a su declaratoria como *definitivamente firme*: las penas, en tanto tales, son consecuencias jurídicas únicamente aplicables a aquellos sujetos que, en forma *definitiva*, son catalogados como culpables por la comisión de un determinado ilícito, en razón de lo que –y por aplicación del principio constitucional de *presunción de inocencia*– se relaja el principio de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos para impedir la ejecución del acto que impone la pena de clausura hasta que éste queda definitivamente firme²⁰; y

(vi) Mínima intervención y *ultima ratio*: el Derecho Penal es un derecho contingente y excepcional, que constituye la última respuesta del ordenamiento al quebrantamiento de su orden, y no una medida que puede utilizarse alegremente como mecanismo de presión para el cumplimiento de determinados objetivos.

5. - La clausura en el Derecho

La clausura de establecimientos se aplica en distintos órdenes de nuestro sistema jurídico, tanto como pena principal como accesoria. Veamos cuáles son estas aplicaciones:

(i) *Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada*²¹: el artículo 21 la dispone como una medida cautelar durante el curso de la investigación penal por cualquiera de los delitos tipificados en la Ley. Clausura preventiva “*de cualquier local, establecimiento, comercio, club, casino, centro nocturno, de espectáculos o de industria vinculada con [la] organización [delictiva],*” y el artículo 27 la entiende aplicable como pena principal a las personas jurídicas “*en el caso de la comisión intencional de los delitos tipificados en esta Ley*”, y la asimila fundamentalmente a la pérdida de la personalidad jurídica;

(ii) *Ley Orgánica de Salud*²²: el artículo 65 la establece como una medida cautelar “*en caso de riesgo temido o inminente o de daño efectivo a la salud*”, comprendida entre 48 horas y 2 años, según la gravedad del caso, “*a establecimientos de atención médica, farmacias, hogares, casas, albergues, comedores, industrias, abastos, comercios, mataderos, plantas de tratamiento de aguas, playas, balnearios, piscinas, rellenos sanitarios, cementerios y a cualesquiera otros establecimientos de servicios para la salud similares que se determinen en las leyes y los reglamentos*”, el artículo 66 la consagra como pena principal “*en caso de incumplimiento o violación de las normas que regulan la calidad de los procesos de producción, almacenamiento, comercialización, transporte y expendio de los bienes de uso y productos de consumo humano, de origen animal o vegetal, y de los materiales, equipos, establecimientos e industrias destinadas a actividades relacionadas con la atención médica y el saneamiento*”

(20) Cfr. Weffe H, Carlos E; “Constitución y Proceso Penal Tributario”, en *Revista de Derecho Tributario* N° 100, Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2003.

(21) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.281, del 27 de septiembre de 2005.

(22) Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.579, del 11 de noviembre de 1998.

ambiental” y, junto con el artículo 67, como pena agravada para los casos de reincidencia, “*en caso de reiterados desacatos a las normas sobre contraloría sanitaria que establece esta Ley, sus Reglamentos y demás normas administrativas dictadas al efecto por [el Ministerio de Salud y Desarrollo Social]*”;

(iii) *Ley de Servicios Sociales*²³: según el numeral 15 del artículo 70, corresponde al Instituto Nacional de Servicios Sociales el cierre de instituciones públicas o privadas de protección y asistencia a los adultos mayores y a las personas naturales menores de sesenta años de edad, con ausencia de capacidad contributiva para cotizar al Sistema de Seguridad Social, que se encuentren en estado de necesidad y, no están amparadas por otras leyes, instituciones y programas, de lo que puede presumirse su caracterización como pena por los incumplimientos de la ley por parte de las instituciones privadas que tienen este objeto, y en este sentido el numeral 11 del artículo 83 confiere competencias a los Municipios respecto de los Centros de Servicios Sociales;

(iv) *Ley Especial de Asociaciones Cooperativas*²⁴: según el artículo 96, la clausura de establecimientos es una pena accesoria por el uso indebido de la denominación “cooperativa” y sus abreviaturas, “*hasta que se subsane la irregularidad*”;

(v) *Ley Forestal de Suelos y Aguas*²⁵: el numeral 4 del artículo 115 consagra a la clausura como una pena accesoria por el establecimiento de aserraderos, hornos de carbón vegetal y otras instalaciones, sin la autorización correspondiente, o bien en transgresión de las disposiciones de la Ley, el Reglamento y demás normas que dicte el Ministerio de Agricultura y Tierras;

(vi) *Ley de Transfusión y Bancos de Sangre*²⁶: según su artículo 38, la clausura es la pena principal agravada aplicable por el incumplimiento de las disposiciones de la Ley, de los Reglamentos y demás normas técnico-sanitarias aplicables, en los casos de reincidencia, pudiendo ser temporal o definitiva, mientras que el artículo 40 la consagra como pena principal por el ejercicio de funciones reservadas a los Bancos de Sangre sin autorización del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, o por la instalación de plantas industriales de fraccionamiento de sangre;

(vii) *Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras*²⁷: el numeral 4 del artículo 5 establece a la clausura de establecimientos como medida cautelar

(23) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.270, del 12 de septiembre de 2005.

(24) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.098, del 3 de enero de 2005.

(25) Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 1.004 Extraordinario, del 26 de enero de 1966.

(26) Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 31.356, del 8 de noviembre de 1977.

(27) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.555 Extraordinario, del 13 de noviembre de 2001.

en caso de presunción de realización de operaciones de intermediación financiera por instituciones distintas a los Bancos y Otras Instituciones Financieras “*cuya naturaleza sea manifiestamente incompatible con la actividad desarrollada por ellas, o que impliquen riesgo en materia de legitimación de capitales*”, mientras que el artículo 159 la estipula como pena accesoria para operadores cambiarios fronterizos “*cuando el juicio penal que se le siga a los operadores cambiarios fronterizos, o a los propietarios, accionistas o directores de las personas jurídicas que actúen como tal, culmine en condena penal definitivamente firme que implique privación de libertad por un hecho relacionado directamente con sus funciones como operador cambiario fronterizo, o por un hecho contemplado en el presente Decreto Ley o en la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, la revocatoria de la autorización de funcionamiento para actuar como operador cambiario fronterizo, procederá de pleno derecho*”, o cuando a juicio de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras surjan elementos que supongan la clausura preventiva;

(viii) *Ley Nacional de Lotería*²⁸: la clausura es aquí una medida cautelar por la explotación de juegos de lotería no autorizados, “*sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes y el cobro de los derechos de explotación e impuestos que se hayan causado*”, según el artículo 12, y su imposición está reservada competencialmente a la Comisión Nacional de Loterías, según el numeral 3 del artículo 16;

(ix) *Ley para el Control de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles*²⁹: como disposición transitoria, la Ley ordenó la clausura inmediata de los locales que funcionaban como Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles para la fecha de entrada en vigencia de la Ley, según su artículo 25;

(x) *Ley Penal del Ambiente*³⁰: según su artículo 6, la clausura de establecimientos es una pena accesoria por la comisión de delitos ambientales para personas jurídicas, cuando de ellos derive un “*daño gravísimo*”;

(xi) *Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos*³¹: según el artículo 78, la clausura de establecimientos es una pena accesoria para quien “*use, maneje, genere sustancias, materiales o desechos peligrosos sin estar registrado por ante el organismo competente*”, si luego de 10 días hábiles de impuesta la sanción principal no se

(28) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.270, del 12 de septiembre de 2005.

(29) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.254, del 23 de julio de 1997.

(30) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.358 Extraordinario, del 3 de enero de 1992.

(31) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.554 Extraordinario, del 13 de noviembre de 2001.

inscribe en los registros respectivos; y de acuerdo con el literal b) del artículo 82 *eiusdem*, es la pena principal aplicable por la comisión de los delitos allí tipificados;

(xii) *Ley sobre Actividades de Extranjeros en el Territorio de Venezuela*³²: según su artículo 14, la clausura es la pena principal para las asociaciones de extranjeros que (a) ejerzan actividades que directa o indirectamente se relacionen o puedan relacionarse con la política de la Nación o la de países extranjeros y toda propaganda o acción para lograr la adhesión a doctrinas de partidos o agrupaciones políticas extranjeras; (b) adopten enseñas, himnos, uniformes o símbolos de partidos o asociaciones extranjeros, ni usar o tener otros distintivos que los permitidos por el Gobierno Nacional; y (c) se organicen como dependencias, filiales, agencias o representaciones de Gobiernos extranjeros o de asociaciones, partidos o colectividades, organismos o entidades que funcionen en el Exterior, ni recibir de ellos individual ni colectivamente subvenciones, donaciones o contribuciones, salvo las destinadas a fines benéficos o docentes, casos para los cuales se requiere autorización del Ejecutivo Federal. Tampoco podrán hacer colectas ni suscripciones ni promover contribuciones públicas sino para fines benéficos o docentes y, en todo caso, con la autorización del Ejecutivo Federal; el artículo 16 la consagra como pena principal por la omisión de sujeción a la supervigilancia del Estado para instituciones docentes y religiosas, y tiene carácter definitivo, *“sin perjuicio de que el Ejecutivo Federal ordene el internamiento de los directores o responsables en una colonia penal”*; y según el artículo 22, *“El Ministro de Relaciones Interiores podrá ordenar la clausura de las sedes y de todos los locales en que se ejerzan las actividades que quedan prohibidas por esta Ley, así como prohibir en cualquier momento las reuniones, conferencias, discursos y cualquier otro medio de propaganda o difusión, desde que los considere violatorios de las disposiciones de esta Ley. Por el mismo motivo, podrá suspender, temporal o definitivamente, cualesquiera periódicos, revistas y otras publicaciones, y cerrar las respectivas oficinas gráficas”*.

(xiii) *Ley sobre Enseñanza Antialcohólica*³³: según el artículo 9, la clausura del establecimiento educativo es la pena principal en caso de multireincidencia (3 ocasiones), para los directores de planteles que se nieguen a establecer la enseñanza antialcohólica; y

(xiv) *Reglamento de la Ley de Ejercicio de la Farmacia*³⁴: la clausura de establecimientos es, en este caso, la pena principal en caso de incumplimiento, por el farmacéutico regente de un establecimiento de este tipo, de las prescripciones del Reglamento en lo que

(32) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 20.835, del 29 de junio de 1942.

(33) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 11.046, del 8 de julio de 1910.

(34) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 35.180, del 26 de marzo de 1993.

se refiere a su asistencia y permanencia en dicho establecimiento. Pena principal para los establecimientos farmacéuticos que incumplan las disposiciones del Reglamento.

6.- La clausura en el Derecho Tributario federal venezolano

Además de los casos anteriormente reseñados, la clausura de establecimientos tiene especial protagonismo como pena aplicable por la comisión de determinadas conductas ilícitas fiscales, tipificadas en el Código Orgánico Tributario. Debemos pasar ahora a su estudio, aunque somero en los términos ya señalados anteriormente.

6.1.- Caracterización Legal

La clausura de establecimientos es una de las penas principales aplicables por la comisión de ilícitos tributarios, tal como lo dispone el artículo 94, numeral 4 del Código Orgánico Tributario³⁵. Como quiera que es únicamente aplicable a ilícitos tributarios formales, la autoridad que tiene atribuida la competencia para imponerla es la Administración Tributaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 93 del Código Orgánico Tributario³⁶, y su caracterización es la de una *pena*, no como *medida cautelar*, para el castigo de los ilícitos formales vinculados a la tributación indirecta, cierre que se verifica con carácter *temporal* según el propio artículo 94 del Código Orgánico Tributario.

6.2.- Las conductas típicas

Son cinco las conductas que pueden ser castigadas con clausura temporal de establecimientos en nuestro Derecho Tributario, contenidas todas en los artículos 101.1 y 102, en sus 4 numerales, del Código Orgánico Tributario, todas directamente vinculadas con el incumplimiento de deberes formales necesarios para la inspección y recau-

(35) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.305, del 17 de octubre de 2001. Su artículo 94 dispone: "*Las sanciones aplicables son: 1.- Prisión; 2.- Multa; 3.- Comiso y destrucción de los efectos materiales objeto del ilícito o utilizados para cometerlo; 4.- Clausura temporal del establecimiento; 5.- Inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones; 6.- Suspensión o revocación del registro y autorización de industrias y expendios de especies gravadas y fiscales. Parágrafo Primero: Cuando las multas establecidas en este Código estén expresadas en unidades tributarias (U.T.) se utilizará el valor de la unidad tributaria que estuviere vigente para el momento del pago. Parágrafo Segundo: Las multas establecidas en este Código expresadas en términos porcentuales, se convertirán al equivalente de unidades tributarias (U.T.) que correspondan al momento de la comisión del ilícito, y se cancelarán utilizando el valor de la misma que estuviere vigente para el momento del pago. Parágrafo Tercero: Las sanciones pecuniarias no son convertibles en penas privativas de la libertad*".

(36) Artículo 93, Código Orgánico Tributario. - "*Las sanciones, salvo las penas privativas de libertad, serán aplicadas por la Administración Tributaria, sin perjuicio de los recursos que contra ellas puedan ejercer los contribuyentes o responsables. Las penas restrictivas de libertad y la inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones, sólo podrán ser aplicadas por los órganos judiciales competentes, de acuerdo al procedimiento establecido en la ley procesal penal. Parágrafo Unico: Los órganos judiciales podrán resolver la suspensión condicional de la pena restrictiva de libertad, cuando se trate de infractores no reincidentes y atendiendo a las circunstancias del caso y previo el pago de las cantidades adeudadas al Fisco. La suspensión de la ejecución de la pena quedará sin efecto en caso de reincidencia*".

dación de los tributos indirectos, fundamentalmente el impuesto al valor agregado. Analicemos cada una:

6.2.1.- *Omisión de emisión de comprobantes (artículo 101.1)*

El Código Orgánico Tributario tipifica el ilícito en comentarios del siguiente modo:

“Constituyen ilícitos formales relacionados con la obligación de emitir y exigir comprobantes:

1. No emitir facturas u otros documentos obligatorios. [...].

Quien incurra en el ilícito descrito en el numeral 1 será sancionado con multa de una unidad tributaria (1 U.T.) por cada factura, comprobante o documento dejado de emitir hasta un máximo de doscientas unidades tributarias (200 U.T.) por cada período o ejercicio fiscal, si fuere el caso. **Cuando se trate de impuestos al consumo y el monto total de las facturas, comprobantes o documentos dejados de emitir exceda de doscientas unidades tributarias (200 U.T.) en un mismo período, el infractor será sancionado además con clausura de uno (1) hasta cinco (5) días continuos de la oficina, local o establecimiento en que se hubiera cometido el ilícito. Si la comisión del ilícito no supera la cantidad señalada, sólo se aplicará la sanción pecuniaria. Si la empresa tiene varias sucursales, la clausura sólo se aplicará en el lugar de la comisión de ilícito**”. (Destacado nuestro).

Se castiga así la omisión de emitir facturas u otros documentos obligatorios en cumplimiento de las normas relativas a la tributación al consumo (impuesto al valor agregado), en conjunción con pena pecuniaria, cuando las cantidades de dinero involucradas en las operaciones en las que se dejó de emitir facturas exceda de 200 U.T. en un mismo período, protegiendo así como bien jurídico las funciones de inspección y recaudación de la Administración Tributaria. El ilícito es uno comisible por *omisión* –esto es, por la falta de cumplimiento de la conducta debida, que es la emisión de las facturas- por cuantía superior a Bs. 6.720.000,00³⁷, constituyéndose en un *tipo penal en blanco*³⁸ por la necesaria integración de la norma con aquellas que establecen el carácter obligatorio de la emisión de facturas y otros comprobantes, que en nuestro caso es la Ley de Impuesto al Valor

(37) Tomando como base del valor de la unidad tributaria la cantidad de Bs. 33.600,00, según la Providencia publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.350, del 4 de enero de 2006.

(38) Cfr. Weffe H, Carlos E; “Leyes Penales en Blanco en el Derecho Penal Tributario Venezolano”, en *VI Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario (impuesto sobre la renta – ilícitos tributarios)*. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2002.

Agregado³⁹ y la Resolución N° 320 del SENIAT, que establece las formalidades que deben cumplir las facturas y otros documentos⁴⁰.

6.2.2.- *Omisión de llevado de libros contables y registros (artículo 102.1)*

La norma en comentario es del tenor siguiente:

“Constituyen ilícitos formales relacionados con la obligación de llevar libros y registros especiales y contables:

1. No llevar los libros y registros contables y especiales exigidos por las normas respectivas. [...].

Quien incurra en el ilícito descrito en el numeral 1 será sancionado con multa de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.), la cual se incrementará en cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) por cada nueva infracción hasta un máximo de doscientas cincuenta unidades tributarias (250 U.T.) [...].

En caso de impuestos indirectos, la comisión de los ilícitos tipificados en cualesquiera de los numerales de este artículo, acarreará, además de la sanción pecuniaria, la clausura de la oficina, local o establecimiento, por un plazo máximo de tres (3) días continuos. Si se trata de una empresa con una o más sucursales, la sanción abarcará la clausura de las mismas, salvo que la empresa lleve libros especiales por cada sucursal de acuerdo a las normas respectivas, caso en el cual sólo se aplicará la sanción a la sucursal o establecimiento en donde se constate la comisión del ilícito”. (Destacado nuestro).

En forma similar al caso anterior, la norma castiga la omisión de llevar libros y otros registros contables y especiales exigidos por las normas relativas a la tributación al consumo (impuesto al valor agregado) con la *clausura de establecimientos*, en conjunción con pena pecuniaria, protegiendo así como bien jurídico las funciones de inspección y recaudación de la Administración Tributaria. El ilícito es uno comisible por *omisión* –esto es, por la falta de cumplimiento de la conducta debida, que es el llevado de los libros y registros contables exigidos por la normativa del impuesto al valor agregado-, constituyéndose en un *tipo penal en blanco* por la necesaria integración de la norma con aquellas que establecen el carácter obligatorio del llevado de libros y registros contables y especiales en materia de tributación al consumo, que en nuestro caso es la Ley de Impuesto al Valor Agregado y la Resolución N° 320 del SENIAT, que establece las formalidades que deben cumplir las facturas y otros documentos.

(39) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.263, del 1° de septiembre de 2005.

(40) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.859, del 29 de diciembre de 1999.

6.2.3.- Omisión de llevado de libros contables y registros (artículo 102.2)

El ilícito cuya descripción nos ocupa está establecido del siguiente modo:

“Constituyen ilícitos formales relacionados con la obligación de llevar libros y registros especiales y contables: [...].

2. Llevar los libros y registros contables y especiales sin cumplir con las formalidades y condiciones establecidas por las normas correspondientes, o llevarlos con atraso superior a un (1) mes. [...].

Quien incurra en cualesquiera de los ilícitos descritos en los numerales 2, 3 y 4 será sancionado con multa de veinticinco unidades tributarias (25 U.T.), la cual se incrementará en veinticinco unidades tributarias (25 U.T.) por cada nueva infracción hasta un máximo de cien unidades tributarias (100 U.T.) [...].

En caso de impuestos indirectos, la comisión de los ilícitos tipificados en cualesquiera de los numerales de este artículo, acarreará, además de la sanción pecuniaria, la clausura de la oficina, local o establecimiento, por un plazo máximo de tres (3) días continuos. Si se trata de una empresa con una o más sucursales, la sanción abarcará la clausura de las mismas, salvo que la empresa lleve libros especiales por cada sucursal de acuerdo a las normas respectivas, caso en el cual sólo se aplicará la sanción a la sucursal o establecimiento en donde se constate la comisión del ilícito”.

En este supuesto, la norma castiga el llevado de libros y otros registros contables y especiales exigidos por las normas relativas a la tributación al consumo (impuesto al valor agregado) (i) *sin las formalidades exigidas* por tales normas; o bien (ii) con *atraso* superior a un mes, con la *clausura de establecimientos*, en conjunción con pena pecuniaria, protegiendo así como bien jurídico las funciones de inspección y recaudación de la Administración Tributaria. El ilícito es uno comisible por *omisión* –esto es, por la falta de cumplimiento de la conducta debida, que es el llevado de los libros y registros contables exigidos por la normativa del impuesto al valor agregado con las formalidades y en el tiempo en ella establecido-, constituyéndose en un *tipo penal en blanco* por la necesaria integración de la norma con aquellas que establecen las formalidades para el llevado de libros y registros contables y especiales en materia de tributación al consumo, que en nuestro caso es la Ley de Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento.

6.2.4.- *Llevado de libros contables y registros en moneda extranjera o idioma distinto al castellano (artículo 102.3)*

Dice el Código Orgánico Tributario:

“Constituyen ilícitos formales relacionados con la obligación de llevar libros y registros especiales y contables: [...]”

3. No llevar en castellano o en moneda nacional los libros de contabilidad y otros registros contables, excepto para los contribuyentes autorizados por la Administración Tributaria a llevar contabilidad en moneda extranjera [...].

Quien incurra en cualesquiera de los ilícitos descritos en los numerales 2, 3 y 4 será sancionado con multa de veinticinco unidades tributarias (25 U.T.), la cual se incrementará en veinticinco unidades tributarias (25 U.T.) por cada nueva infracción hasta un máximo de cien unidades tributarias (100 U.T.) [...].

En caso de impuestos indirectos, la comisión de los ilícitos tipificados en cualesquiera de los numerales de este artículo, acarreará, además de la sanción pecuniaria, la clausura de la oficina, local o establecimiento, por un plazo máximo de tres (3) días continuos. Si se trata de una empresa con una o más sucursales, la sanción abarcará la clausura de las mismas, salvo que la empresa lleve libros especiales por cada sucursal de acuerdo a las normas respectivas, caso en el cual sólo se aplicará la sanción a la sucursal o establecimiento en donde se constate la comisión del ilícito”. (Destacado nuestro).

En este supuesto, la norma castiga el llevado de libros y otros registros contables y especiales exigidos por las normas relativas a la tributación al consumo (impuesto al valor agregado) sin autorización de la Administración Tributaria (i) *en idioma distinto al castellano*; o bien (ii) *en moneda extranjera*, con la *clausura de establecimientos*, en conjunción con pena pecuniaria, protegiendo así como bien jurídico las funciones de inspección y recaudación de la Administración Tributaria. El ilícito es uno comisible por *omisión* en los términos antes descritos, constituyéndose en un *tipo penal en blanco* por la necesaria integración de la norma con aquellas que establecen las formalidades para el llevado de libros y registros contables y especiales en materia de tributación al consumo, que en nuestro caso es la Ley de Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento.

6.2.5.- *Omisión de conservación de contabilidad y soportes contables*
(artículo 102.4)

Finalmente, la omisión de conservación de contabilidad y soportes contables está tipificada en el Código Orgánico Tributario de la siguiente manera:

“Constituyen ilícitos formales relacionados con la obligación de llevar libros y registros especiales y contables: [...].

4. No conservar durante el plazo establecido por las leyes y reglamentos los libros, registros, copias de comprobantes de pago u otros documentos; así como, los sistemas o programas computarizados de contabilidad, los soportes magnéticos o los microarchivos [...].

Quien incurra en cualesquiera de los ilícitos descritos en los numerales 2, 3 y 4 será sancionado con multa de veinticinco unidades tributarias (25 U.T.), la cual se incrementará en veinticinco unidades tributarias (25 U.T.) por cada nueva infracción hasta un máximo de cien unidades tributarias (100 U.T.) [...].

En caso de impuestos indirectos, la comisión de los ilícitos tipificados en cualesquiera de los numerales de este artículo, acarreará, además de la sanción pecuniaria, la clausura de la oficina, local o establecimiento, por un plazo máximo de tres (3) días continuos. Si se trata de una empresa con una o más sucursales, la sanción abarcará la clausura de las mismas, salvo que la empresa lleve libros especiales por cada sucursal de acuerdo a las normas respectivas, caso en el cual sólo se aplicará la sanción a la sucursal o establecimiento en donde se constate la comisión del ilícito”. (Destacado nuestro).

En este supuesto, la norma castiga con pena pecuniaria y con la *clausura* de establecimientos la omisión de conservación de libros, registros contables, copias de comprobantes de pago u otros documentos, sistemas o programas de contabilidad, soportes magnéticos o microarchivos, protegiendo así como bien jurídico –nuevamente- las funciones de inspección y recaudación de la Administración Tributaria. El ilícito es uno comisible por *omisión* en los términos antes descritos, constituyéndose en un *tipo penal en blanco* por la necesaria integración de la norma con aquellas que establecen la obligación de conservación de libros, registros y demás soportes contables, que en nuestro caso es la Ley de Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento⁴¹.

(41) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.363 Extraordinario, del 10 de julio de 1999.

6.3.- Eventuales problemas

La pena de clausura, así caracterizada, presenta evidentes problemas de validez legal y constitucional, tanto en los elementos integrantes de los ilícitos con ella castigados.

6.3.1.- Respecto del tipo

En primer lugar, como quiera que los ilícitos tributarios que son castigados con ella son de los denominados *tipos penales en blanco*, se reproducen respecto de ellos los problemas asociados a la utilización de la técnica del reenvío como forma de tipificación de ilícitos⁴², esto es, la falta de certeza de la descripción del tipo —por su remisión a la cambiante y abundante, e incluso contradictoria normativa administrativa— y por la complejidad que las regulaciones en ellas contenida supone, por lo que se dificultan al máximo las finalidades preventivas de esquemas de ilícito así consagradas y puede llevar aparejada, en definitiva, la irracionalidad y desproporción —y en consecuencia inconstitucionalidad— de las penas de clausura impuestas con fundamento en estas disposiciones.

En segundo lugar, como puede leerse de su simple lectura los tipos penales tributarios descritos castigan el incumplimiento del deber formal relativo al control y fiscalización de la tributación indirecta ya no con una, sino con *dos* penas: la clausura y la pena pecuniaria. Siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional⁴³, es posible señalar en estos casos la inconstitucionalidad de una regulación de este tipo, en tanto y en cuanto podría suponer la aplicación de una doble sanción por el mismo hecho, en contravención a la garantía del *ne bis in eadem* prevista en el numeral 7 del artículo 49 de la Constitución.

En tercer lugar, como consecuencia lógica de las dos cuestiones antes mencionadas, es posible señalar que las penas de clausura, tal como están tipificadas en el Código Orgánico Tributario, resultan violatorias de los principios de razonabilidad y proporcionalidad de las penas a que hacen referencia los artículos 44 de la Constitución, de un lado, y 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por el otro, en tanto este último regla la actividad administrativa, incluso en su cariz sancionador.

6.3.2.- Respecto de la antijuridicidad entendida teleológicamente

En cuarto lugar, en la mayoría de los casos en los que resultaría utilizable la pena de clausura tal sanción *no es aplicable*, toda vez que los tipos de peligro abstracto, en materia tributaria, han sido proscritos tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. Es necesaria la configuración de una afectación real al bien jurídico sometido a tutela —la

(42) Vid. Weffe, *Leyes Penales en Blanco...* cit.

(43) Por ejemplo, en la Sentencia N° 1798/2005 del 19 de julio, del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Arcadio Delgado Rosales, caso *Festejos Mar v. Municipio Chacao del Estado Miranda*, consultada en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/julio/1798-190705-03-3136.htm>, 16 de noviembre de 2005.

inspección tributaria-, y en muchos casos es posible efectuar tal comprobación sobre bases reales sin necesidad de que el sujeto pasivo haya cumplido con los deberes formales objeto de nuestro análisis, por lo que en estos casos habrá ausencia de *antijuridicidad entendida teleológicamente* y, en consecuencia, no habrá ilícito ni será aplicable la clausura. Igual ocurre en el caso del ilícito tipificado en el artículo 102.3 del Código Orgánico Tributario, en el caso que el sujeto pasivo esté obligado legalmente en el extranjero a llevar libros en moneda o en idioma extranjero, sin que en modo alguno esta circunstancia pueda confundirse con el llevado de doble contabilidad en los términos que lo prevé el artículo 117 del Código Orgánico Tributario, como supuesto indicio de la comisión del delito de defraudación fiscal⁴⁴.

6.3.3.- Respecto de la culpabilidad

En quinto lugar, y como consecuencia de lo anotado anteriormente en primer término, el difícil conocimiento de la antijuridicidad del hecho, por la complicada y enrevesada normativa de rango sub-legal que complementa al tipo en los ilícitos susceptibles de ser castigados mediante clausura de establecimientos supone la exclusión del tipo en los casos en que exista, por tales circunstancias, *error excusable*, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85.4 del Código Orgánico Tributario⁴⁵, cuestión que –por la extrema complejidad y extenso número de disposiciones que regulan las formalidades sometidas a tutela por las disposiciones en comentarios- se maximiza en nuestro caso. Adicionalmente, es de tener en cuenta que, como quiera que resulta aplicable a esta materia el artículo 61 del Código Penal⁴⁶, en concordancia con el artículo 79 del Código Orgánico Tributario⁴⁷, aquellos ilícitos castigados con clausura de establecimientos que hayan sido cometidos a título *culposo* –esto es, con imprudencia, impericia, negligencia o inobservancia de reglamentos, órdenes o disciplinas- *no son castigables*, dada la configuración dolosa de tales ilícitos, a pesar que la doctrina en contrario del

-
- (44) Respecto del problema de la doble contabilidad como indicio de defraudación, véase Fraga Pittaluga, Luis; "Indicios de defraudación en el Código Orgánico Tributario y derecho constitucional a la presunción de inocencia", en *Revista de Derecho Tributario* N° 101, Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2003.
- (45) Artículo 85.4, Código Orgánico Tributario.- "*Son circunstancias que eximen de responsabilidad por ilícitos tributarios: [...] 4.- El error de hecho y de derecho excusable*".
- (46) Artículo 61, Código Penal.- "*Nadie puede ser castigado como reo de delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye, excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción u omisión. El que incurra en faltas responde de su propia acción u omisión, aunque no se demuestre que haya querido cometer una infracción de la ley. La acción u omisión penada por la ley se presumirá voluntaria, a no ser que conste lo contrario*".
- (47) Artículo 79, Código Orgánico Tributario.- "*Las disposiciones de este Código se aplicarán a todos los ilícitos tributarios, con excepción a los previstos en la normativa aduanera, los cuales se tipificarán y aplicarán de conformidad con las leyes respectivas. A falta de disposiciones especiales de este Título, se aplicarán supletoriamente los principios y normas de Derecho Penal, compatibles con la naturaleza y fines del Derecho Tributario. Parágrafo Único: Los ilícitos tipificados en el Capítulo II de este Título, serán sancionados conforme a sus disposiciones*".

Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa lo ha entendido de otro modo⁴⁸.

Y en sexto lugar, el establecimiento de penas pecuniarias y de clausura de establecimientos en el Código Orgánico Tributario en términos *fixos* —una unidad tributaria por factura, por ejemplo- hace *inconstitucionales* los tipos penales tributarios descritos, en tanto violan la garantía constitucional innominada de culpabilidad al no permitir la adecuada graduación de las penas aplicables en función del grado de responsabilidad del sujeto, por el libre juego de circunstancias atenuantes y agravantes de acuerdo con el Código Orgánico Tributario y con el Código Penal.

6.3.4.- *Inconstitucionalidad del artículo 102, numerales 2 y 3 del Código Orgánico Tributario*

Adicionalmente a todo lo expuesto, el artículo 102, numerales 2 y 3 del Código Orgánico Tributario son evidentemente inconstitucionales, en tanto y en cuanto suponen la sanción de clausura —con todas las consecuencias que de ella dimanar, especialmente en el perjuicio económico para el sancionado- por hechos que *no lesionan efectivamente el bien jurídico tutelado*. En efecto, los registros contables llevados a cabo sin cumplir las formalidades legales, o bien el llevado de asientos contables en idioma distinto al castellano no implican, en modo alguno, que la Administración Tributaria pierda la posibilidad de ejercer efectivamente sus facultades de control; la información está presente, puesta a disposición de la Administración, por lo que mal puede alegarse vulneración alguna de las facultades de la Administración de fiscalizar el cumplimiento de la obligación tributaria material, fin último de las competencias que en la materia tiene la Administración. No hay afectación del bien jurídico tutelado, por lo que en consecuencia no hay ilícito en estos casos, por lo que cualquier pena —e incluso la pena de clausura- es evidentemente irracional y desproporcionada en estos supuestos, y compromete incluso la responsabilidad de quienes las acuerdan y ejecutan, de acuerdo con la Constitución.

Por estas razones, la pena de clausura aplicable en estos casos fue derogada en Argentina, por considerársele inconstitucional. Así lo razona Álvarez Echagüe:

“Es absolutamente lógico haber determinado que no puede motivar una clausura esta conducta, ya que imponer una sanción como esa a quien lleva registraciones en forma defectuosa importa un exceso atentatorio de los

(48) Cfr. Sentencia N° 262/2002, del 19 de febrero, del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, caso *Sucesión de Luigi Riggione Montano v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*, consultada en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/febrero/00262-190202-0685.htm>; y Sentencia N° 699/2004, del 29 de junio, del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, caso *Industrias Alimenticias Corralito, C.A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*, consultada en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/junio/00699-290604-2003-0641.htm> et. al., 18 de noviembre de 2005.

principios constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad, pues de ningún modo afecta en forma sustancial al bien jurídico tutelado como para aplicarse el cierre de negocios”⁴⁹.

6.4.- El Procedimiento

Toda actuación del Estado, en cualquiera de sus órdenes, requiere de un *procedimiento* para llevarse a cabo y exteriorizarse en el mundo exterior, especialmente cuando de ellos resulta, de una u otra forma, una limitación, reducción o extinción de un derecho en cabeza del ciudadano. La aplicación de la pena de clausura no es la excepción, y para ello el Código Orgánico Tributario prevé un procedimiento de imposición de tal pena en los casos ya suficientemente descritos. Veamos.

6.4.1.- Caracteres

De acuerdo con el Código Orgánico Tributario, el procedimiento idóneo para que la Administración Tributaria constate el cumplimiento de deberes formales, e imponga las sanciones a que haya lugar es el procedimiento de *verificación*, establecido en los artículos 172 a 176 de ese cuerpo normativo. El procedimiento de verificación es, así, realizable en la sede de la Administración Tributaria o en el establecimiento del sujeto pasivo, previa la emisión y notificación de una providencia de la Administración Tributaria respectiva -Gerencias Regionales de Tributos Internos- autorizando la realización del procedimiento; autorizaciones que pueden cubrir *grupos* de contribuyentes; y que culmina mediante una Resolución que impone la pena, en los términos establecidos en el Código Orgánico Tributario.

6.4.2.- Problemas

Ahora bien, el procedimiento de verificación en la forma en la que está concebido en el Código Orgánico Tributario viola de la manera más absoluta los derechos y garantías de los sujetos pasivos tributarios, lo que supone que las penas impuestas mediante la utilización de tal “*procedimiento*” no son otra cosa que *vías de hecho*, con ausencia total y absoluta de procedimiento entendido como *iter*, como serie ordenada de pasos destinadas al ejercicio de las competencias administrativas, y absolutamente vulneratorio del derecho a la defensa de los justiciables, a la presunción de inocencia, etc⁵⁰.

Así lo entendió la jurisprudencia en el caso *Inversiones Garden Place 002, C.A. v. República*, decidido mediante la Sentencia N° 101/2004, del 17 de septiembre, del Tribunal

(49) Álvarez Echagüe; *La Clausura*... p. 164.

(50) Vid. Weffe H, Carlos E; “La verificación y los derechos de los contribuyentes en el procedimiento penal tributario”, y Díaz Sivira, Fátima; “El procedimiento de verificación en el Código Orgánico Tributario y las garantías constitucionales”, en *VII Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario (el contencioso tributario – facultades de la Administración Tributaria y derechos y garantías de los contribuyentes)*. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2004.

Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con ponencia del Juez Dr. Raúl Gustavo Márquez Barroso, en la cual –resumidamente- el Tribunal consideró que la ausencia total y absoluta de procedimiento para la imposición de la pena de clausura supone una *vía de hecho*, cuya consecuencia es la radical indefensión del imputado y, en consecuencia, la vulneración flagrante de las garantías de defensa y de presunción de inocencia propias de toda actuación sancionatoria del Estado, en cualquiera de sus órdenes, cuestión que se resuelve –como hemos señalado en una oportunidad anterior⁵¹- con el empleo supletorio del procedimiento administrativo ordinario previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 148 del Código Orgánico Tributario.

Adicionalmente a lo dicho, de acuerdo con los artículos 247 y 263 del Código Orgánico Tributario, la aplicación de la pena de clausura –mediante una *vía de hecho*, en los términos indicados anteriormente- supone la violación del principio de *inejecutividad de las penas hasta tanto hayan quedado definitivamente firmes*, según lo antes expuesto. En efecto, ambos artículos consagran la no suspensión de los efectos de los actos administrativos que imponen la pena de clausura por efecto de la interposición del Recurso Jerárquico o del Recurso Contencioso Tributario contra dichos actos, y en consecuencia, la ejecución inmediata de la pena de clausura, *independientemente de si posteriormente se determina en el proceso la inocencia del clausurado*.

Como señaláramos en una oportunidad anterior⁵², una actuación como la descrita supone la violación flagrante del principio de presunción de inocencia, lo que tiene como necesaria consecuencia su flagrante inconstitucionalidad. Incluso el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal consagra la inejecutividad de cualquier pena, salvo las que impliquen privación de libertad por más de diez años, por la comisión de cualquier delito hasta tanto la decisión haya adquirido carácter definitivamente firme; cuestión que creemos puede ser resuelta adecuadamente con la desaplicación de los artículos 247 y 263 del Código Orgánico Tributario por su evidente *inconstitucionalidad*, así como por la aplicación de los artículos 8.1 y 8.2 de la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, que tiene carácter constitucional como disposición internacional en materia de derechos humanos suscrita y ratificada por Venezuela de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Constitución.

6.4.3.- *Recursos*

De acuerdo con los artículos 242 a 255 del Código Orgánico Tributario, contra los actos que impongan sanciones en materia tributaria –como lo es la clausura de establecimientos- es susceptible de ejercerse el Recurso Jerárquico. Ahora, de acuerdo con el

(51) Weffe; *La verificación*... cit.

(52) Weffe; “*Constitución y proceso*... cit.

artículo 247 *eiusdem*, si bien el ejercicio ordinario del Recurso Jerárquico implicaría la suspensión automática de los efectos del acto de contenido tributario impugnado, excepcionalmente tales efectos no se suspenden en el caso de clausura, en los términos antes señalados, cuestión que determina una evidente inconstitucionalidad del procedimiento así sustanciado.

De otro lado, según los artículos 259 a 288 del Código Orgánico Tributario es posible ejercer el Recurso Contencioso Tributario contra los actos que impongan la pena de clausura en materia tributaria, verificándose igual efecto que en el caso anterior por obra del artículo 263. Ahora, si bien el artículo 263 prevé la posibilidad para el Juez de suspender los efectos del acto en los casos en los que exista presunción de buen derecho –*fumus boni iuris*- o peligro de daño difícilmente reparable por la ejecución del acto –*periculum in damni*-, lo cual podría mitigar los efectos de tan nociva regulación como la antes comentada, no es menos cierto que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Política Administrativa, ha considerado que la clausura no supone peligro de daño, y en consecuencia no es susceptible de garantizar la suspensión de los efectos del acto:

“En cuanto concierne al *periculum in damni*, observa la Sala que dicho requisito ha sido fundamentado por la recurrente en dos razones, a saber: (i) el daño patrimonial ocasionado en su esfera económica por el pago de la multa impuesta por la División de Fiscalización de la Gerencia de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), y la clausura del establecimiento comercial por un plazo de cuarenta y ocho (48) horas; y (ii) el perjuicio que le ocasionaría lograr el reintegro de las cantidades pagadas, en caso de resultar procedente su nulidad.

De este modo, se observa que el primer argumento planteado por el apoderado judicial de la contribuyente recurrente para sostener su petición de suspensión de efectos, consiste en que el pago de la multa y el cierre temporal de su local comercial ocasionarían a su mandante graves daños económicos.

Ahora bien, revisadas exhaustivamente como fueron las actas que componen el presente expediente, observa esta Sala que **en el presente caso no existe indicio alguno que permita deducir el peligro inminente que pudiera sufrir la contribuyente por el pago de la multa impuesta mediante la resolución impugnada y por el cierre temporal del local comercial perteneciente a ella, y que pudiera causarle una disminución económica que ponga en peligro su estabilidad patrimonial.**

Por el contrario, se observa que la representación judicial de la sociedad mercantil contribuyente se limitó a esgrimir argumentos fácticos relacionados con su posible insolvencia financiera derivada del pago de la multa impuesta mediante la Resolución No. RCA/DFTD/2003-00326 del 28 de octubre de 2003, emanada de la División de Fiscalización de la Gerencia de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), y el cierre del local comercial por un lapso de cuarenta y ocho (48) horas que llegare a sufrir por parte de la Administración Tributaria, pero sin aportar elementos que demostraran la potencial insolvencia o afectación patrimonial, como pudieron haber sido los Balances de Comprobación mensuales, los Estados Financieros, los Libros Legales, constancias bancarias donde se evidenciara la crítica situación patrimonial de la empresa, entre otros.

Considera en definitiva esta Sala, que más allá de lo argumentado por la contribuyente recurrente, en la situación bajo examen ésta no aportó a los autos elemento alguno del cual pudiera inferirse seriamente el perjuicio patrimonial irreparable o de difícil reparación con la decisión de mérito; razón por la cual se impone desestimar este argumento. Así se declara⁵³.

Ante la eventual violación de garantías constitucionales –como las del derecho de propiedad y de libre ejercicio de la actividad económica de preferencia, que son las principalmente limitadas por la aplicación de la clausura- además de por violación al principio de presunción de inocencia, por ejemplo, es posible ejercer –en principio- el Recurso de Amparo Constitucional, regulado en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales como desarrollo del artículo 27 de la Constitución. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional ha considerado inadmisibile el Recurso de Amparo en materia de clausura por existencia de vía procesal idónea, como lo es el Recurso Contencioso Tributario, a pesar que por esta vía –y según el artículo 263 del Código Orgánico Tributario- los efectos de la clausura no son suspendibles. Así lo dijo la Sala Constitucional en su decisión N° 1.309/2002, de 19 de junio, al decidir en consulta un amparo constitucional interpuesto contra “(...) *un reparo en materia de impuesto al consumo suntuario y las ventas al mayor (...)*” en el que “(...) *se (les) amenaza de manera inminente con la clausura inmediata del establecimiento comercial e inclusive se (les) amenaza con la colocación en un lugar visible del respectivo establecimiento, de un cartel donde conste la respectiva clausura (...)*” en los siguientes términos:

(53) Sentencia N° 4.258/2005, del 16 de junio, del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, con ponencia del Magistrado Dr. Hadel Mostafá Paolini, caso *Inversiones Camirra, S.A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*, consultada en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Junio/04258-160605-2004-1466.htm>, 16 de noviembre de 2005.

“Revisadas como han sido las actas procesales contenidas en el expediente, la Sala pasa a decidir y, a tal efecto, observa:

En el presente caso, se somete al conocimiento de esta Sala la consulta de la decisión dictada por el Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 20 de marzo de 1997, en la cual declaró inadmisibles las acciones de amparo constitucional que intentaron los apoderados judiciales de la empresa *Marque's, C.A.*, contra la Resolución n° SAT/GRTIRC/DSA/CCSVM/96-1, del 19 de diciembre de 1996, suscrita por el Gerente Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), así como por el Jefe de la División de Sumario Administrativo de la Gerencia Regional de Tributos Internos de dicho organismo.

La Sala ha señalado anteriormente que el objeto de la acción de amparo constitucional es el restablecimiento de los derechos y garantías constitucionales lesionados o amenazados de violación, siempre que la ley no establezca cualquier otro medio procesal acorde con la pretensión del quejoso, pues el amparo no es supletorio ni sustitutivo de los recursos ordinarios o extraordinarios previstos en la ley.

En el caso de autos, se observa que la parte actora tenía a su disposición los recursos previstos en el Código Orgánico Tributario vigente para ese momento, tales como el recurso jerárquico o el de revisión.

En consecuencia, esta Sala, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, encuentra ajustada a derecho la decisión dictada por el Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 20 de marzo de 1997, en la cual declaró inadmisibles las acciones de amparo constitucional que intentaron los apoderados judiciales de la empresa **MARQUE'S, C.A.** Así se decide”⁵⁴.

Criterio que fue ratificado por la Sala Constitucional en la Sentencia N° 1.120/2005 del 3 de junio, cuando la Administración Tributaria pretendió ejecutar la pena de clausu-

(54) Sentencia N° 1.309/2002, del 19 de junio, del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Iván Rincón Urdaneta, caso *Marque's v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*, consultada en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Junio/1309-190602-01-1199%20.htm>, 16 de noviembre de 2005. Este criterio fue ratificado en la Sentencia N° 5.081/2005, del 15 de diciembre, del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, con ponencia de la Magistrada Dra. Luisa Estela Morales Lamuño, caso *Tradequip, C.A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*, consultada en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/diciembre/5081-151205-05-1769.htm>, 26 de abril de 2006.

ra impuesta mediante una Resolución Culminatoria de Sumario Administrativo que fue recurrida en vía contencioso tributaria, en los siguientes términos:

Analizadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, esta Sala pasa a pronunciarse sobre la consulta planteada y, a tal efecto, observa:

A la luz de las causales de inadmisibilidad previstas el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la Sala observa que, la acción de amparo *sub examine* se halla incurrida en la causal establecida en el numeral 5, que dispone lo siguiente: [...]

Respecto del artículo *supra* parcialmente transcrito, esta Sala en sentencia n° 2369 del 23 de noviembre de 2001 (caso: *Parabólicas Service 's Maracay C.A.*), señaló que:

“la acción de amparo es inadmisibile cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente. (Subrayado del fallo).

La Sala constató, en el presente caso, que la parte accionante interpuso recurso contencioso tributario de nulidad -que además ejerció conjuntamente con las medidas cautelares correspondientes- luego de haber incoado la presente acción de amparo contra el acto recurrido, situación que conduce a esta Sala a estimar que el accionante consideró que la referida vía era la idónea para satisfacer sus pretensiones, esto es, enervar la validez del acto impugnado.

En razón de lo expuesto, estima esta Sala que dicha situación se subsume en el supuesto normativo contenido en el numeral 5, del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, como se refirió *supra*, visto que la accionante hizo uso de un medio procesal idóneo, días después de haber incoado la pretensión de autos.

Así las cosas, la presente acción de amparo constitucional resultaba a todas luces inadmisibile, tal como la declaró el *a quo*, por lo que se confirma la sentencia que dictó, el 25 de febrero de 2004. Así se decide”⁵⁵.

De otro lado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha entendido que el Recurso de Amparo en materia de clausura es *inadmisibile*, por ser la lesión a los derechos constitucionales *irreparable*, una vez ejecutada la clausura. Así lo dijo en su Sentencia N° 2.110/2005 del 29 de julio, en los siguientes términos:

“Del análisis del caso bajo examen, esta Sala observa que en el escrito contenido de la acción de amparo constitucional, la quejosa afirmó que existía una amenaza de violación de su derecho al debido proceso, en virtud de la providencia administrativa dictada por la presunta agravante, que acarrearía el cierre de su establecimiento comercial para el día 24 de diciembre de 2004.

Ahora bien, en diligencia de fecha 24 de diciembre de 2004, la parte accionante informó al *a quo* que “(...) la amenaza de violación de mis (sus) derechos ya no es tal, la misma en los actuales momentos, está en plena ejecución y prueba de ello lo determino con la Resolución de Imposición de Sanción (...), donde cierran mi firma personal (...)”.

De la revisión de las actas se puede constatar que, en el presente caso, el objeto de la acción de amparo y de la medida cautelar innominada solicitada, de conformidad con lo expuesto por la presunta agravada en el escrito de interposición de la acción, no era otro sino el de evitar la clausura de su establecimiento comercial antes del día 24 de diciembre de 2004.

Ahora bien, observa esta Sala que, del mismo dicho de la quejosa, se demuestra que efectivamente se materializó el cierre del referido establecimiento en la fecha antes indicada.

De lo antes expuesto, se deduce que ya no puede ser restablecida la situación jurídica alegada como infringida, tal como lo prevé el numeral 3 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en los términos siguientes:

“No se admitirá la acción de amparo: (...).

(55) Sentencia N° 1.120/2005, del 3 de junio, del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Marcos Tulio Dugarte Padrón, caso *Inversiones Camirra, S.A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*, consultada en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Junio/1120-030605-04-1883.htm>, 16 de noviembre de 2005.

3. Cuando la violación del derecho o la garantía constitucionales, constituya una evidente situación irreparable, no siendo posible el restablecimiento de la situación jurídica infringida.

Se entenderá que son irreparables los actos que, mediante el amparo, no puedan volver las cosas al estado que tenían antes de la violación (...)."

De acuerdo a la norma transcrita, para que resulte admisible la acción de amparo es necesario que la lesión denunciada sea presente, es decir, inminente, a fin de restablecer la situación jurídica que se alega infringida, lo cual constituye el objeto fundamental de este tipo de tutela constitucional, dada su naturaleza restitutoria.

En el caso bajo examen, en la sentencia dictada por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región de Los Andes se concluyó que la supuesta amenaza de violación de derechos denunciada por la parte accionante en su escrito de amparo, respecto a las actuaciones de la funcionaria de la División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región de Los Andes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), ya se materializaron; por lo que desde el mismo momento en que se produjo el cierre de su establecimiento comercial devino irreparable la situación jurídica que adujo le había sido infringida.

En razón de lo anterior, resulta claro para esta Sala que en el caso bajo estudio está presente la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 3 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por ser irreparable la situación jurídica infringida, tal como lo sostuvo *el a quo*.

Con fundamento en lo antes expuesto, esta Sala Constitucional confirma, sobre la base de los motivos expuestos, el fallo sometido a consulta que declaró inadmisibile la acción de amparo constitucional interpuesta. Así se decide"⁵⁶.

Además, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha entendido que el Recurso de Amparo en materia de clausura es *inadmisible*, por cuanto la lesión no tiene carácter *inmediato*, tal como lo sostuvo en la Sentencia N° 981/2005, del 26 de mayo:

"Así, no obstante el señalamiento de la posibilidad de "cierre del establecimiento", la Alcaldía Esteller del Estado Portuguesa, en la decisión en cues-

(56) Sentencia N° 2.110/2005, del 29 de julio, del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, con ponencia de la Magistrada Dra. Luisa Estela Morales Lamuño, caso *Guadalupe Lilia Sabina Castro Villamizar v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*, consultada en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/2110-290705-05-0471.htm>, 16 de noviembre de 2005.

tión y ante la evidencia de la omisión de varias declaraciones, no ordenó ningún cierre, sino resolvió la ratificación del acta fiscal y la consecuente intimación al pago del reparo.

En efecto, a pesar de que la quejosa hace ver que la medida de cierre es inmediata y se corresponde con la eventual falta de pago del reparo que se hizo, del texto del párrafo primero del artículo 76 de la Ordenanza sobre Patente, Industria y Comercio del Municipio Esteller del Estado Portuguesa (que se transcribió *supra*) no se desprende que la medida de cierre sea una consecuencia de la falta de pago del reparo sino, como se explicó, de la falta de declaración.

De lo precedente, se observa, entonces, que la amenaza de cierre que la actora calificó de inmediata no existe, toda vez que la sanción no fue impuesta en la oportunidad correspondiente (en forma inmediata a la determinación de la falta de declaración) en el procedimiento administrativo tributario que ya culminó en sede administrativa; ya que, se insiste, la decisión que se adoptó no fue el cierre, sino la ratificación del acta fiscal, decisión que ya no puede ser modificada y que ya fue objeto de impugnación judicial según consta en autos.

En razón de las consideraciones que preceden, esta Sala declara con lugar la apelación que se ejerció y, en consecuencia, revoca el fallo objeto de apelación y declara la inadmisibilidad de la demanda de amparo de autos, con fundamento en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales:

“Artículo 6.- No se admitirá la acción de amparo: / (...).

2) Cuando la amenaza contra el derecho o la garantía constitucionales, no sea inmediata, posible y realizable por el imputado;”

Así se decide”⁵⁷.

Y de otro lado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estima inadmisibles el amparo autónomo cuando con éste, a juicio de la Sala, se pretende lograr el efecto de una medida cautelar *satisfactiva* de la pretensión que debe hacerse valer por vía ordinaria, en este caso mediante el Recurso Jerárquico o el Recurso Contencioso Tributario. Así lo dijo la Sala en la Sentencia N° 552/2006, del 16 de marzo:

(57) Sentencia N° 986/2005, del 26 de mayo, del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz, caso *Cargill de Venezuela, S.A. v. Municipio Esteller del Estado Portuguesa*, consultada en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/mayo/981-260505-04-2038.htm>, 16 de noviembre de 2005.

“Atendiendo lo antes expuesto, la Sala observa que la acción de amparo está sujeta a la inexistencia de otras vías procesales que permitan el restablecimiento de la situación jurídica infringida, pero además de esto dicha acción no puede funcionar cuando lo que se pretende no es realmente el restablecimiento de una situación particular sino la creación, modificación o extinción de la misma.

De modo que, si lo que se pretendía en el presente caso era ordenar a la División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del SENIAT que se dejara sin efecto el acto administrativo, no era el amparo constitucional la vía idónea para tal pretensión, ya que no se trata aquí del restablecimiento de derecho constitucional alguno sino de que la empresa WENCO MALL C.A., lograra que la Administración, en este caso la Administración Tributaria, cumpliera con una obligación que le ha sido impuesta por la Ley, lo cual podría haberse ventilado por la vía del recurso contencioso tributario, contenido en el artículo 259 del Código Orgánico Tributario, que expresa lo siguiente: [...].

Tal como lo señalaba el artículo precedentemente transcrito, para la fecha de la interposición de la acción de amparo, el administrado debió entender denegado el recurso jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 242 *eiusdem*, y el medio idóneo contemplado expresamente en el citado código para impugnar la referida resolución, era el recurso contencioso tributario, no la acción de amparo constitucional así como tampoco el llamado amparo tributario, ya que ambos operan cuando no existe en la ley o en el referido código, medios idóneos preexistentes, y siendo que mediante el recurso contencioso tributario el administrado podía conseguir lo pretendido, razón por la cual la acción de amparo constitucional resulta inadmisibles, conforme a lo previsto en el artículo 6.5. de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara”⁵⁸.

Finalmente, la Sala Constitucional entiende que la eventual violación de derechos y garantías constitucionales que implicaría la aplicación supuestamente inconstitucional de la pena de clausura en un caso determinado –Bingos y Casinos, por ejemplo- no im-

(58) Sentencia N° 552/2006, del 19 de marzo, del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero, caso *Wenco Mall, C.A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*, consultada en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/marzo/552-160306-05-1634.htm>, 26 de abril de 2006.

plica vulneración del orden público, por lo que la ausencia del agraviado en la audiencia constitucional implica la *terminación* del procedimiento:

“Consta en autos que, por auto del 17 de febrero de 2004, se fijó, para el 18 de febrero de ese mismo año, la oportunidad para que tuviera lugar la audiencia oral y pública en la acción de amparo incoada.

Así, el 18 de febrero de 2004, día que se fijó para la celebración de dicha audiencia, se dejó constancia que compareció la parte presuntamente agraviante, así como de la no comparecencia de la parte supuestamente agraviada.

En tal sentido, estableció esta Sala en sentencia del 1° de febrero de 2000 (Caso: José Amando Mejía B), con relación al procedimiento del amparo autónomo contra decisiones judiciales y con respecto a la etapa de la audiencia constitucional, lo siguiente:

“En la fecha de la comparecencia que constituirá una audiencia oral y pública, las partes, oralmente, propondrán sus alegatos y defensas ante la Sala Constitucional o el tribunal que conozca de la causa en primera instancia, y esta o este decidirá si hay lugar a pruebas, caso en que el presunto agraviante podrá ofrecer las que considere legales y pertinentes, ya que este es el criterio que rige la admisibilidad de las pruebas. Los hechos esenciales para la defensa del agraviante, así como los medios ofrecidos por él se recogerán en un acta, al igual que las circunstancias del proceso.

La falta de comparecencia del presunto agraviante a la audiencia oral aquí señalada producirá los efectos previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

La falta de comparecencia del presunto agraviado dará por terminado el procedimiento, a menos que el Tribunal considere que los hechos alegados afectan el orden público, caso en que podrá inquirir sobre los hechos alegados, en un lapso breve, ya que conforme al principio general contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en materia de orden público el juez podrá tomar de oficio las providencias que creyere necesarias.” (Resaltado de este fallo).

Se desprende entonces, de la decisión parcialmente transcrita, que efectivamente, la consecuencia de la no comparecencia de la parte supuestamente agraviada es la terminación del procedimiento, a menos que el órgano jurisdiccional considere que los hechos alegados afectan el orden público –lo cual lo obligaría a seguir tramitando la acción de amparo propuesta- no siendo ese el caso de autos.

De esta forma, el juez constitucional al constatar la falta de comparecencia de la parte accionante en amparo a la celebración de la audiencia constitucional fijada, así como que las infracciones denunciadas no interesan al orden público, debió declarar terminado el procedimiento, y no declararlo desistido como lo hizo, por lo que se considera que la decisión objeto de la presente consulta debe ser modificada en tal sentido, y así se declara”⁵⁹.

6.5.- *Violación de la clausura*

La violación de una clausura impuesta –esto es, la reapertura del establecimiento durante el cumplimiento de la pena- es castigada de acuerdo con el artículo 106 del Código Orgánico Tributario, de acuerdo con el cual:

“Se consideran como desacato a las órdenes de la Administración Tributaria:

1. La reapertura de un establecimiento comercial o industrial o de la sección que corresponda, con violación de una clausura impuesta por la Administración Tributaria, no suspendida o revocada por orden administrativa o judicial. [...]

Quien incurra en cualesquiera de los ilícitos señalados en este artículos será sancionado con multa de doscientas a quinientas unidades tributarias (200 a 500 U.T.)”.

6.6.- *Extinción de la acción para imponer la pena de clausura:*

De acuerdo con el artículo 83 del Código Orgánico Tributario, la muerte, la amnistía y la prescripción son causas de extinción de las acciones por ilícitos tributarios; y además, las causas de extinción de la acción penal tributaria reguladas en otros cuerpos normativos, como lo sería –por ejemplo- el *sobreseimiento* previsto en los artículos 318 y 319 del Código Orgánico Procesal Penal.

Como ya señaláramos en una oportunidad anterior⁶⁰, la muerte –cesación definitiva de las funciones vitales de un ser vivo– extingue la personalidad, no sólo física sino jurídica del *de cuius*. Así, siendo que la responsabilidad penal tributaria es eminentemente personal, ex artículo 84 del Código Orgánico Tributario, la muerte del responsable la extingue, sin que pueda trasladarse a sus herederos.

Igualmente, poco hay que decir respecto de la amnistía como medio de extinción de la acción penal tributaria. La amnistía consiste, resumidamente, en la renuncia del Estado al

(59) Sentencia N° 1.536/2005, del 12 de julio, del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero, caso *Roraima Inn Bingo & Hotel, C.A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*, consultada en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/julio/1536-120705-04-0671.htm>, 26 de abril de 2006.

(60) Weffe H, Carlos E; “Breves anotaciones sobre la parte general del Derecho Penal Tributario en el Código Orgánico Tributario de 2001”, en *Revista de Derecho Tributario* N° 95. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2002.

castigo por los hechos punibles que son determinados en la correspondiente ley especial, y el cual tiene por efecto borrar el delito del mundo jurídico, al punto que el sujeto amnistiado que cometa un nuevo delito no podrá ser considerado como reincidente⁶¹. Es particularmente importante señalar que la amnistía debe cumplir con las formalidades propias del acto legislativo; en pocas palabras, la amnistía debe ser otorgada por ley formal. Igualmente, la amnistía debe versar sobre hechos pasados y concretos, determinando con toda precisión el alcance objetivo y subjetivo de sus efectos. Obvio es decir que si la ley que decreta una “*amnistía*” extiende sus efectos hacia hechos *futuros*, no podrá hablarse de amnistía, sino de una ley penal general que *despenaliza* el hecho allí descrito.

Llama la atención el hecho de que el Código Orgánico Tributario se refiera a las demás causas de extinción de la acción tributaria “*conforme a este Código*”, siendo que la única mención a los medios de extinción de la acción penal y de la pena se encuentra, precisamente, en el artículo 83 del Código que comentamos. Esta disposición debe entenderse –a nuestro parecer y en forma concatenada con el primer aparte del artículo 79 del Código– como haciendo referencia a las demás causas de extinción de la acción penal y de la pena que establece la legislación penal general, esto es, el Código Penal. Así, tendremos como medios adicionales de extinción de la acción penal y de la pena el sobreseimiento, que es el medio por excelencia de terminación anormal del proceso penal, en los casos previstos en los artículos 318 y 319 del Código Orgánico Procesal Penal.

Respecto de la prescripción, el numeral 2 del artículo 55 del Código Orgánico Tributario consagra una prescripción de 4 años para “*la acción para imponer sanciones tributarias, distintas a las penas privativas de la libertad*”, a contarse desde el 1º de enero del año siguiente a aquel en que se cometió el ilícito sancionable con clausura, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 60 del Código; mientras que el numeral 5 del artículo 56 del Código Orgánico Tributario establece una prescripción de 6 años para el caso en que “*el contribuyente no lleve contabilidad, no la conserve durante el plazo legal o lleve doble contabilidad*”, lo cual resulta aplicable a nuestros efectos para los casos de los ilícitos previstos en los numerales 1 y 4 del artículo 102 del Código. El lapso se cuenta, igualmente, desde el 1º de enero del año siguiente a aquel en que se cometió el ilícito sancionable con clausura, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 60 y el numeral 2 del artículo 55 del Código.

6.7.- Extinción de la ejecución de la pena de clausura

Al igual que en el caso de la extinción de la acción penal, la ejecución de la pena de clausura se extingue por la muerte del sujeto infractor, en el caso de tratarse de una persona natural, la amnistía y la prescripción, en los términos antes anotados.

(61) Cfr. Arteaga Sánchez; *Derecho Penal...* p. 306.

Sin embargo, llama poderosamente la atención que respecto de la clausura en materia tributaria, **no existe norma expresa que regule el supuesto de extinción de la ejecución de la pena**. Ello no supone –como en principio podría pensarse- la imprescriptibilidad de la ejecución de la pena en el caso de clausuras; son únicamente los delitos contra la humanidad –genocidio, torturas, etc- los delitos imprescriptibles, además de los *delitos* tributarios de acuerdo con la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución y el artículo 58 del Código Orgánico Tributario, los delitos que son imprescriptibles en nuestro sistema jurídico. Ante la ausencia de norma que regule el supuesto es posible, de acuerdo con los artículos 6 y 79 del Código Orgánico Tributario, aplicar analógicamente *in bonam partem* el numeral 3 del artículo 112 del Código Penal⁶², que establece un lapso de 1¼ veces el tiempo de la condena como lapso de prescripción de la ejecución de las penas de inhabilitación para el ejercicio de profesiones y oficios, que es –a nuestro juicio- la institución más asemejable a la de la clausura.

6.8.- Problemas colaterales

Finalmente -y de manera muy resumida, pues dejaremos ese análisis para una oportunidad posterior-, es prudente señalar algunos de los problemas que la aplicación de las penas de clausura, en la forma en la que se le concibe en el Código Orgánico Tributario y ha sido puesta en práctica en la vida real, plantea:

(i) Responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento *anormal* de la Administración Tributaria, de acuerdo con los artículos 140 de la Constitución⁶³ y 327 del Código Orgánico Tributario⁶⁴, en la medida en que la aplicación de penas de clausura *sin procedimiento previo* es susceptible de generar, dada su no suspendibilidad, un daño susceptible de reparo e imputable a la actuación de la Administración Pública;

(62) Artículo 112.3, Código Penal.- “Las penas prescriben así: [...] Las de suspensión de empleo o inhabilitación para el ejercicio de profesión, industria o arte, por un tiempo igual al de la condena, más la cuarta parte del mismo”.

(63) Artículo 140, Constitución.- “El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública”.

(64) Artículo 327, Código Orgánico Tributario.- “Declarado totalmente sin lugar el recurso contencioso, o en los casos en que la Administración Tributaria intente el juicio ejecutivo, el Tribunal procederá en la respectiva sentencia a condenar en costas al contribuyente o responsable, en un monto que no excederá del diez por ciento (10%) de la cuantía del recurso o de la acción que de lugar al juicio ejecutivo, según corresponda. Cuando el asunto no tenga una cuantía determinada, el tribunal fijará prudencialmente las costas. Cuando, a su vez la Administración Tributaria resultare totalmente vencida por sentencia definitivamente firme, será condenada en costas en los términos previstos en este artículo. Asimismo, dichas sentencias indicarán la reparación por los daños que sufran los interesados, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la Administración Tributaria. Los intereses son independientes de las costas pero ellos no correrán durante el tiempo en el que el juicio esté paralizado. **Parágrafo Único:** El Tribunal podrá eximir del pago de costas, cuando a su juicio la parte perdidos haya tenido motivos racionales para litigar, en cuyo caso se hará declaración expresa de estos motivos en la sentencia”.

(ii) Responsabilidad personal del funcionario que decretó y ejecutó la medida, de acuerdo con los artículos 46.1, 46.4⁶⁵ y 139 de la Constitución⁶⁶; y, bajo los mismos fundamentos,

(iii) Responsabilidad patrimonial del Estado y de los funcionarios encargados de la ejecución de las medidas, en lo relativo a las formas de publicidad respecto de clausuras aplicadas, en la medida en que la publicidad que a sus resultados ha adoptado el órgano ejecutor del Plan *Evasión Cero* puede considerarse vulnera la prohibición constitucional de penas infamantes, de acuerdo con los artículos 44.3⁶⁷, 46.4 y 60⁶⁸ de la Constitución.

Caracas, abril de 2006.

Bibliografía

- **Álvarez Echagüe**, Juan Manuel; *La Clausura en Materia Tributaria*. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002.
- **Arteaga Sánchez**, Alberto; *Derecho Penal Venezolano*. 8ª Edición, McGraw Hill, Caracas, 1998.
- **Díaz Sivira**, Fátima; “El procedimiento de verificación en el Código Orgánico Tributario y las garantías constitucionales”, en VII Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario (el contencioso tributario – facultades de la Administración Tributaria y derechos y garantías de los contribuyentes). Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2004.

(65) Artículo 46, Constitución.- “*Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, en consecuencia: 1.- Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda víctima de tortura o trato cruel, inhumano o degradante practicado o tolerado por parte de agentes del Estado, tiene derecho a la rehabilitación; [...]. 4.- Todo funcionario público o funcionaria pública que, en razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo con la ley*”.

(66) Artículo 139, Constitución.- “*El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley*”.

(67) Artículo 44.3, Constitución.- “*La libertad personal es inviolable, en consecuencia: [...] 3.- La pena no puede trascender de la persona condenada. No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la libertad no excederán de treinta años*”.

(68) Artículo 60, Constitución.- “*Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos*”.

- **Fraga Pittaluga**, Luis; "Indicios de defraudación en el Código Orgánico Tributario y derecho constitucional a la presunción de inocencia", en *Revista de Derecho Tributario* Nº 101, Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2003.

- Sentencia Nº 1.120/2005, del 3 de junio, del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Marcos Tulio Dugarte Padrón, caso *Inversiones Camirra, S.A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*, consultada en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Junio/1120-030605-04-1883.htm>, 16 de noviembre de 2005.

- Sentencia Nº 1.309/2002, del 19 de junio, del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Ivánin cón Urdaneta, caso *Marque's v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*, consultada en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Junio/1309-190602-01-1199%20.htm>, 16 de noviembre de 2005.

- Sentencia Nº 1.536/2005, del 12 de julio, del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero, caso *Roraima Inn Bingo & Hotel, C.A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*, consultada en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/julio/1536-120705-04-0671.htm>, 26 de abril de 2006.

- Sentencia Nº 1798/2005 del 19 de julio, del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Arcadio Delgado Rosales, caso *Festejos Mar v. Municipio Chacao del Estado Miranda*, consultada en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/julio/1798-190705-03-3136.htm>, 16 de noviembre de 2005.

- Sentencia Nº 2.110/2005, del 29 de julio, del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, con ponencia de la Magistrada Dra. Luisa Estela Morales Lamuño, caso *Guadalupe Lilia Sabina Castro Villamizar v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*, consultada en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/2110-290705-05-0471.htm>, 16 de noviembre de 2005.

- Sentencia Nº 262/2002, del 19 de febrero, del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, caso *Sucesión de Luigi Riggione Montano v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*, consultada en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/febrero/00262-190202-0685.htm>, 18 de noviembre de 2005.

- Sentencia Nº 4.258/2005, del 16 de junio, del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, con ponencia del Magistrado Dr. Hadel Mostafá Paolini, caso *Inversiones Camirra, S.A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*, consultada en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Junio/04258-160605-2004-1466.htm>, 16 de noviembre de 2005.

-
- Sentencia Nº 5.081/2005, del 15 de diciembre, del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, con ponencia de la Magistrada Dra. Luisa Estela Morales Lamuño, caso *Tradequip, C.A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*, consultada en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/diciembre/5081-151205-05-1769.htm>, 26 de abril de 2006.
 - Sentencia Nº 552/2006, del 19 de marzo, del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romer, caso *Wenco Mall, C.A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*, consultada en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/marzo/552-160306-05-1634.htm>, 26 de abril de 2006.
 - Sentencia Nº 699/2004, del 29 de junio, del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, caso *Industrias Alimenticias Corralito, C.A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*, consultada en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/junio/00699-290604-2003-0641.htm> et al, 18 de noviembre de 2005.
 - Sentencia Nº 986/2005, del 26 de mayo, del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz, caso *Cargill de Venezuela, S.A. v. Municipio Esteller del Estado Portuguesa*, consultada en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/mayo/981-260505-04-2038.htm>, 16 de noviembre de 2005.
 - **Villegas**, Héctor B; "Derecho Penal Tributario", en Tratado de Tributación. Tomo I, vol. II. Astrea, Buenos Aires, 2003.
 - **Weffe H**, Carlos E; "Breves anotaciones sobre la parte general del Derecho Penal Tributario en el Código Orgánico Tributario de 2001", en Revista de Derecho Tributario Nº 95. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2002.
 - **Weffe H**, Carlos E; "Constitución y Proceso Penal Tributario", en Revista de Derecho Tributario Nº 100, Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2003.
 - **Weffe H**, Carlos E; "El poder sancionador tributario de los Municipios venezolanos", en Temas sobre tributación municipal en Venezuela. Obras Colectivas Nº 1, Fondo Editorial Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2005.
 - **Weffe H**, Carlos E; "La verificación y los derechos de los contribuyentes en el procedimiento penal tributario", en VII Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario (el contencioso tributario – facultades de la Administración Tributaria y derechos y garantías de los contribuyentes). Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2004.